

**XAYOT FAOLIYATI VA XAVFSIZLIGI FANINING MA'RUZA
MASHG'ULOTLARINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
O'QITISHNING MAQSADI**

Mamadaliev Shuxrat Mashrabboevich

NamMQI, Mehnat muhofazasi va ekologiya kafedrası katta-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xayot faoliyati xavfsizligi fanidan ma'ruza mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish oliy ta'lim muassasalarida talabalarni bilimni qamrab olishdan iborat.

Kalit so'zlar: pedagogik, zararli, nazariya, atama, texnologiyalar, natija, tashlamalar

Hozirgi zamon o'qitish tizimining asosiy maqsadi talabalar bilimni mavzularga mos keladigan pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirishdir. Bu o'z navbatida ma'ruza mashg'ulotlarga ajratilgan vaqtdan unumli foydalanishni taqozo etadi. Ma'ruza mashg'ulot darsini tashkil etishda quyidagi bosqichlar e'tiborga olinadi:

-mavzuga doir asosiy atama va tushunchalar berish;

-mavzuni tushuntirish uchun zarur bo'lgan materiallar to'g'risida qisqacha tushuncha berish;

-Ma'ruza mashg'ulotdan ko'zlangan maqsad;

-olinadigan natijalar.

Ma'ruza mashg'ulotni guruh talabalari sonidan kelib chiqqan holda ikki guruhga ajratib, ularga oldingi o'tilgan mavzudagi muammolar yo'nalishidagi oldindan tayèrlab kelingan savollar beriladi. Savollarga olinadigan javoblarni baholash uchun faol talabalar belgilanadi. Talabalar guruhchalariga beriladigan savollar shaklini o'zgartirish orqali talabalar bilimni sinash darajasini oshirish uchun mumkin. Bunda javoblar to'plamini talabalarga havola etish usulidan foydalanish mumkin. Masalan, —Ishlab chiqarishda mehnat havfsizligini tashkil

etish mavzusi bo'yicha —Ishlab chiqarishda bahtsiz hodisalar deganda nimani tushunasiz?, —Ishlab chiqarish tashkilotlarini ayting? savollari berilishi oddiy usul. Agar ularning javoblarini talabalar o'rtasiga tashlansa, talaba ularni osonlik bilan anglashi kuzatiladi. Bularni quyidagicha ko'rinishda ko'rsatilishi mumkin: -Ish beruvchining mehnat muhofazalari bo'yicha qanday majburiyatlanini bilasiz? —Ishlab chiqarishda bevosita rahbar deganda nimani tushunasiz? —Ishlab chiqarish korxonasiidagi mehnat muhofazasi muhandisini huquq va majburiyatlarini ayting, kabi javob ko'rinishidagi jumlar havola etiladi. Aytish mumkinki, talabaning bu ko'rinishdagi savollarga javob berishlari uchun qisqa vaqt sarflanadi. Mohiyati jihatidan qaraydigan bo'lsak, talabalarga beriladigan har qanday savollarga beradigan javoblari bir vaqtni o'zida: berilgan javoblarini isbotlash bo'yicha dastlabki fikrlarini, tanlagan yechim usulini, isbotlashning borishi tariqasida ovoz chiqarib gapiradilar, o'z usullarining samaradorligini o'zlari baholaydilar, uni qayta ko'rib chiqadilar, teng kuchli ijodiy yondashishlarni izlaydilar. Aynan shularni e'tiborga olib, talaba bilimi baholanishidan oldin albatta, talabalarga ularning bergan javoblaridan kelib chiqadigan savollar tuzishlari topshirig'i beriladi. Forobiy o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga oid bir qator tavsiyalar ishlab chiqqan. «Yaxshi nazariyachi bo'lish uchun - deydi u, qanday fan bo'lishidan qat'iy nazar qo'yidagi uch shartni bajarish zarur: 1) bu fan asosini tashkil etuvchi barcha prinsiplarni bilishi; 2) bu prinsip va ma'lumotlarni muayyan fanga qo'llab xulosa yasash, ya'ni mulohaza yuritish (fikrlash) qobiliyatiga ega bo'lishi; 3) xato nazariyalarni inkor qilish va boshqa mualliflar fikrlarini tahlil qilib, haqiqatni o'rnatib, xatolikni tuzatish» amalga oshirilishi zarur. Bu fan o'qituvchisi albatta, o'z ustida ishlaydigan, bilimdon bo'lishini talab etadi. Talabadan berilgan javob asosida yaratish mumkin bo'lgan savollari shakli turlicha bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda o'qituvchi tomonidan o'sha savollarning javoblariga alohida ko'rsatib o'tishi lozim. Ko'rsatilgan usul bo'yicha birinchidan, talabalarning bilimi oshishi tezlashsa, ikkinchidan bitta savol bo'yicha ikki marta fikr yuritilishi bilan ularda malaka va ko'nikmaning oshishi kuzatiladi. Dastlabki bosqichlarda to'la bo'lmagan javoblar ikkinchi guruhchaga havola etiladi va o'qituvchining to'ldirishi bilan

yakunlanadi. Savol va javoblar talabalar ongiga yetib borgach, uning mohiyatini anglab yetganidan so‘ng yangi mavzu bayoni davom ettiriladi. Buning asosida talabalar tomonidan aniq berilgan javoblar turishi eslatib o‘tiladi. Yangi mavzuni bayon etishning boshlang‘ich davrida talabalarga mavzuga doir bo‘lgan barcha materiallar to‘la ko‘rsatib o‘tiladi. Ko‘rsatilgan mavzu asosida o‘tiladigan darslar uchun –mehnat muhofazasiga doir rangli plakatlar, slaydlar talabaga havola etilib, ularning bayon etilganidan so‘ng, ushbu mehnat muhofazasi me‘yorlar tushuntiriladi. Dars so‘nggida ushbu mavzuga doir berilishi mumkin bo‘lgan savollar va ularga beriladigan javoblar tayyorlash topshirig‘i beriladi. Bunda ham ko‘rib o‘tilgan teskari, ya’ni javoblar asosidagi savollarni tayyorlash qulay bo‘lishi eslatib o‘tiladi. Demak, yangi pedagogik texnologiya qoidalarini o‘quv jarayoniga to‘la-to‘kis tadbiq etilishini ta’minlash – bu qoidalarning mohiyati, imkoniyatlari va ularning umumdidaktika qoidalari bilan uyg‘onlashish imkoniyatlarini to‘laroq tahlil qilish bilan chambarchas bog‘liqdir. Bunda talabalarning faolligini oshirish orqali darsning sifatli bo‘lishiga erishish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исследование взаимодействия сульфатов меди, цинка и кобальта с монокальцийфосфатом при 30 и 80°C // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* Шамшидинов И.Т. [и др.]. 2019. № 1 (67). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/8611> (дата обращения: 22.04.2022).
2. Профессиональное воспитание как категория производственного обучения // *Достижения науки и образования.* 2017. №2 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vozpitanie-kak-kategoriya-proizvodstvennogo-obucheniya> (дата обращения: 22.04.2022).
3. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain.* New York: Longman.
4. Yormatov G‘Yo. va boshqalar. *Hayot faoliyati xavfsizligi.* –T.: “Aloqachi”, 2009. – 348 b.